

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস—দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী

শ্রী দী প ভ টা চা র্য

মার্কসবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের দ্বিশততম বার্ষিকী ২০২০ সালে পালিত হচ্ছে। মানবমুক্তি তথা শোষণমুক্ত দুনিয়া প্রতিষ্ঠার পথের দিশারী মার্কসীয় মতবাদ। এই মতবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হলো। মানব সভ্যতার ইতিহাসে দুই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্ভান কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এই বৈজ্ঞানিক ও বিপ্লবী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন। এঙ্গেলস মার্কসের থেকে দুই বছরের ছোট ছিলেন। ১৮২০ সালে তাঁর জন্ম। মার্কসের মতো তিনিও তৎকালীন প্রাশিয়া (বর্তমানের জার্মানিতে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের দুজনেরই বিকাশ ধারা প্রায় একই ধরনের। তরুণ বয়সে হেগেলের দর্শনে মার্কস-এঙ্গেলস দুইজনই প্রভাবিত হয়েছিলেন। হেগেলের দ্বন্দ্বিকতার তত্ত্ব তৎকালীন সময়ে শুধুমাত্র জার্মানি নয়, সমগ্র ইউরোপে দর্শনের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করল। হেগেলের ভাববাদী দর্শন সম্পর্কে তাদের অচিরেই মোহভঙ্গ হলো। ফয়েরবাখের বস্তুবাদী দর্শনের দ্বারা তারা আকৃষ্ট হলেন। যদিও ফয়েরবাখের বস্তুবাদ যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট, এটা তারা চিহ্নিত করতে সমর্থ হলেন। মার্কসের মতো এঙ্গেলসও তরুণ বয়স থেকেই বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হন।

বিপ্লবী ও প্রগতিশীল বিভিন্ন প্রবন্ধ ও রচনার লেখক হিসাবেই মার্কসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ‘নয়া রাইনিশে জাইটুঙ’ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কার্ল মার্কস। এই সময়ে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর পরিচয় হয়। এই পরিচয় মার্কসের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত শুধুমাত্র অক্ষুণ্ণই ছিল না, ক্রমাগতই তা আরও গাঢ়তর হয়। যে কোনও উপাখ্যানের বন্ধুত্বের বর্ণনাকে হার মানায় মার্কস ও এঙ্গেলসের বন্ধুত্ব।

মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এঙ্গেলসের ভূমিকা

মার্কসীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলস দু'জনেরই রয়েছে অবদান। যদিও এঙ্গেলস নিজের ভূমিকার ব্যাপারে খুবই বিনয়ী ছিলেন। কার্ল মার্কসের সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত, আবেগমথিত ও অসাধারণ বক্তব্যে এঙ্গেলস বলেছেন, “জৈব প্রকৃতির বিকাশের নিয়ম যেমন আবিষ্কার করেছেন ডারউইন, তেমনই মার্কস আবিষ্কার করেছেন মানব-ইতিহাসের বিকাশের সূত্র। মতাদর্শের পর্দা পড়ে পড়ে আবরণ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এতকাল যা লোকচক্ষুর অগোচরে ছিল, মার্কস উদ্ধার করেছেন সেই সহজ সরল সত্যটিকে—অর্থাৎ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করার আগে মানুষের একেবারে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো খাদ্য, পানীয়, আশ্রয় আর পরনের বস্ত্রের; অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক বৈষয়িক উপাদানসমূহের উৎপাদন এবং ফলত, এক নির্দিষ্ট যুগকালের মধ্যে অর্জিত অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরই হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ভিত্তি যার উপর বিবর্ধিত হয়ে উঠেছে একেকটি বিশেষ জনসমাজের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আইন-সম্পর্কিত ধ্যানধারণা, শিক্ষা এবং এমনকি ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত—আর, যে কারণে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ীই উপরোক্ত ব্যাপারগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত, এ পর্যন্ত যেমনটা হয়ে এসেছে তেমন উলটো দিক থেকে নয়।” “কিন্তু এই-ই সব নয়। আজকের দিনের পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এবং যে বুর্জোয়া সমাজ এই উৎপাদন-পদ্ধতির সৃষ্টি, তাদের নিয়ন্ত্রিত করে থাকে যে বিশেষ গতিতত্ত্ব তারও আবিষ্কর্তা মার্কসই।”

তবে প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় মতবাদে এঙ্গেলসের অবদান ও ভূমিকা কার্ল মার্কস স্বয়ং বারবার শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন। ম্যাঞ্চেস্টার ও লন্ডনে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা ও তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার প্রতিফলন ঘটল ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত ‘ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণির অবস্থা’ গ্রন্থে। পুঁজির মুনাফা লালসা কিভাবে শ্রমিকশ্রেণির জীবনের মৌলিক অধিকারগুলি হরণ করছে তার এক জীবন্ত বর্ণনা এঙ্গেলস এই গ্রন্থে তুলে ধরলেন। পুঁজিবাদের কার্যধারার অনুসন্ধানে মার্কসকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটির রয়েছে বিশেষ ভূমিকা।

১৮৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁরা দু'জনে অর্থাৎ মার্কস ও এঙ্গেলস মিলে প্রতিষ্ঠা করলেন ‘কমিউনিস্ট যোগাযোগ কমিটি’। মার্কস তখন প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ব্রাসেলস (বেলজিয়াম)-এ ছিলেন। এই সময়ে মার্কস-এঙ্গেলস যৌথভাবে ‘জার্মান আইডিয়োলজি’ প্রকাশ করলেন। যদিও প্রথমদিকে এর প্রকাশক পাওয়া যায়নি। এই রচনায় তাঁরা মানব ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারার বিষয়টি বিশেষভাবে উপস্থিত করলেন। প্রকৃতি জগতের বৃকে মানব অস্তিত্বের প্রয়োজনে উৎপাদনে প্রক্রিয়া ও সামাজিক উৎপাদন। আর এই সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে অবলম্বন করেই মানব ইতিহাসের বিকাশ ধারা। মানব চেতনার বিকাশে সামাজিক উৎপাদনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের বস্তুগত উৎপাদনমূলক কার্যধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সামাজিক চেতনা জড়িয়ে রয়েছে।

লন্ডনে শ্রমিকদের সংগঠন ‘লীগ অফ জাস্ট’-এর সাথে এঙ্গেলস ১৮৪৩ সাল

থেকেই যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। ১৮৪৭-এ তিনি ও মার্কস এই লিগে যোগ দেন। ওই বছর মে মাসে লিগের প্রথম কংগ্রেসে তিনি ও মার্কস যোগদান করেন। এই ‘লীগ অফ জাস্ট’-এর নাম পরিবর্তন করে ‘কমিউনিস্ট লীগ’ হয়। লন্ডনে স্থাপিত হলেও এই লিগের আন্তর্জাতিক চরিত্র ছিল। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা এর সদস্য ছিলেন। ১৮৪৭-এর কমিউনিস্ট লিগের সদস্যদের অনুরোধে এঙ্গেলস ‘কমিউনিজমের নীতি’ রচনা করেন। এই রচনার মধ্যদিয়ে কমিউনিস্টদের মূল বক্তব্য ও তারা কী চায় তা তুলে ধরা হলো। ২৫টি প্রশ্ন ও তার উত্তর সংক্ষিপ্ত পরিসরে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য উপস্থিত করল। এই বিষয়গুলিকে অবলম্বন করেই ইশ্তেহার রচিত হলো। ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে কমিউনিস্ট লিগের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মার্কস ও এঙ্গেলস যোগ দিলেন। ওই কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত মতো লিগের কর্মসূচি রচনার দায়িত্ব তাঁদের দু’জনকে দেওয়া হলো। ফ্রান্সে তখন বিপ্লবী অভ্যুত্থান শুরু হয়ে গেছে। ১৮৪৮-এর ফেব্রুয়ারি মাস। ওই ফেব্রুয়ারি মাসেই লিগের কর্মসূচি হিসাবে ‘কমিউনিস্ট পার্টির ইশ্তেহার’ (Manifesto of the Communist Party) প্রকাশিত হলো। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকটির মধ্যদিয়ে কোনও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কমিউনিস্টরা কাজ করছে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হলো। ইশ্তেহার প্রসঙ্গে কমরেড লেনিন বলেছেন, “প্রতিভাদীপ্ত স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতায় এই রচনাটিতে রূপায়িত হয়েছে নতুন বিশ্ববীক্ষা, সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য সুসঙ্গত বস্তুবাদ, বিকাশের সবথেকে সর্বাঙ্গীণ ও সুগভীর মতবাদ-দ্বন্দ্বিকতা, শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্ব এবং নতুন কমিউনিস্ট সমাজের শ্রষ্টা প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব ঐতিহাসিক বিপ্লবী ভূমিকার তত্ত্ব। এই কমিউনিস্ট ইশ্তেহারে মার্কসবাদের মূল বক্তব্য উপস্থিত করা হলো। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই দলিলকে অন্যতম প্রভাবশালী দলিল বা হয়। এতে ভূমিকা সহ চারটি অধ্যায় রয়েছে। ভূমিকার শুরুতেই বলা হয়েছে ‘ইউরোপ ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভূত’। প্রথম অধ্যায়, ‘বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত’। এই অধ্যায়ে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা উপস্থিত করা হয়েছে। শ্রেণি সংগ্রামই হলো শ্রেণি বিভক্ত সমাজের চালিকাশক্তি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা তুলে ধরা হলো। দ্বিতীয় অধ্যায়, ‘প্রলেতারিয়েত এবং কমিউনিস্ট’, প্রলেতারিয়েতদের সাথে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হলো। তৃতীয় অধ্যায়, ‘সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সাহিত্য’। এখানে তৎকালীন অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সাথে কমিউনিজমের মতবাদের মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরা হলো। চতুর্থ বা শেষ অধ্যায়, ‘অন্যান্য বিরোধী দলগুলির সাথে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক’। ইশ্তেহারের শেষে উদাত্ত আহ্বান—‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’।

এই সময়ে বিপ্লবী তত্ত্ব প্রচারের অভিযোগে মার্কসকে বারে বারে নির্বাসিত হতে হয়েছে। অভাব-অনটনে মার্কসের পরিবার স্বাসরুদ্ধ হয়ে ওঠেন। সেই সময়ে নিরন্তর সাহায্যে মধ্য দিয়ে এঙ্গেলস মার্কসের পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ান। পারিবারিক সূত্রে এঙ্গেলসের স্বচ্ছলতা ছিল। মার্কসের সন্তানদের কাছে তিনি ছিলেন পরম আপনজন।

১৮৪৮-এ ইউরোপ মহাদেশে একের পর এক দেশে তীব্র বিপ্লবী তরঙ্গ সৃষ্টি হলো।

বিশেষ করে জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী সংগ্রামগুলিতে তাঁরা দুইজনই প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেইজন্য তাদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছিল। শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলন ও লক্ষ্যের প্রতি তাঁরা ছিলেন দায়বদ্ধ—এটাই ছিল তাদের জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান। তাই নির্যাতন-আক্রমণ কখনও তাদের দমাতে পারেনি। ১৮৫০-এ তিনি রচনা করেন ‘জার্মানিতে কৃষকযুদ্ধ’। এই গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। ১৮৪৮-৪৯-এর জার্মানির বিপ্লবী সংগ্রামের পটভূমিকায় এই গ্রন্থটি তিনি রচনা করেন। ১৫২৫-এর জার্মানির কৃষক সংগ্রাম যাকে কৃষকদের যুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে তার সঙ্গে ১৮৪৮-৪৯-এর সংগ্রামকে তুলনা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। ১৫২৫ ও ১৮৪৮—এই দুইটি বিপ্লবের ব্যর্থতার জন্য তিনি বুর্জোয়া শ্রেণিকে দায়ী করেন। বিপ্লবী সংগ্রামের সাফল্যের জন্য তিনি শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে এলেন।

১৮৪৮-৪৯-এ জার্মানিতে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে এঙ্গেলস যোগ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সামরিক বিজ্ঞানে এঙ্গেলস-এর দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তির কারণে মার্কস তাঁকে (এঙ্গেলস)-কে ‘জেনারেল’ নামে অভিহিত করতেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস মতবাদ রচনার ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে খুব পরিকল্পিতভাবে কাজের বন্টন করেছিলেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার কাজ ছিল মূলত এঙ্গেলসের বিষয়। অর্থনীতি ও সমাজ বিষয় নিয়ে চর্চা ও গবেষণা মূলত মার্কস করতেন। তবে কোনও চিনের প্রাচীর ছিল না। একে অন্যের ক্ষেত্রে অনায়াসে যখন তখন প্রবেশ করতেন। ১৮৬৭ সালে যখন মার্কসের ‘পুঁজি’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় তখন এঙ্গেলসকে এক বড় ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রতিটি অধ্যায়ের ব্যাপারে মার্কস এঙ্গেলসের মতো ছিলেন। এঙ্গেলস-এর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও পারদর্শিতার ব্যাপারে মার্কসের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এঙ্গেলস ‘পুঁজি’র প্রথম খণ্ডের সমীক্ষা প্রকাশ করেন।

১৮৭২ সাল থেকে তিনি ‘প্রকৃতির দ্বন্দ্বিকতা’ প্রস্তুত করার কাজে হাত দেন। ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত এই কাজটি তিনি করেছেন। তবে তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছিল। এই রচনাটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও দর্শনের সাথে এই শাখাগুলির সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রকৃতি জগৎ হলো দ্বন্দ্বিকতার প্রতিমূর্তি। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সর্বশেষ অগ্রগতিকে ভিত্তি করে এই আলোচনা করেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে সেই সময় পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু বিষয় পরবর্তীকালে সমৃদ্ধ হয়েছে, উন্নততর হয়েছে, এমনকি কিছু কিছু বাতিলও হয়েছে। তাতে ‘প্রকৃতির দ্বন্দ্বিকতা’ (Dialectics of Nature) এর গুরুত্ব হ্রাস পায় না। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী জে বি এস হলডেন ১৯৩৯ সালে এই গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন। ভূমিকায় তিনি উল্লেখ করেন, শুধুমাত্র বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিতরাই নন, সমস্ত শিক্ষিত-সচেতন মানুষের পক্ষে এই গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ। প্রকৃতি জগতের আলোচনায় দ্বন্দ্ব তত্ত্বকে (Dialectics) প্রয়োগ করেছেন। হলডেন আরও বলেছেন, সমসাময়িক বিশ্বের যে কোনও সমস্যার সমাধানে যারা উৎসাহী তাদের পক্ষে এই গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ।

১৮৭১-এ প্যারি কমিউনে মার্কস ও এঙ্গেলস শুধুমাত্র উৎসাহীই ছিলেন না, প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালনে সচেষ্ট ছিলেন। যদিও কমিউনার্ডদের মধ্যে ব্লাঙ্কি ও প্রঁধোর মতাবলম্বীদের প্রভাবই ছিল ব্যাপক। তৎসত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখলের প্রথম ঐতিহাসিক এই প্রয়াসে তাঁরা দুজনেই প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন। মার্কসের কথায় ‘ওরা আকাশে ঝড় তুলেছে।’ কমিউনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে রাজনৈতিক, সামরিক পরামর্শ সহ সমস্তরকমভাবে তাঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ফরাসি বুর্জোয়াশ্রেণি রক্তের বন্যায় কমিউনকে দখল করার পর এই ব্যর্থতার থেকে শিক্ষা মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ করেছিলেন। কমিউনিস্ট ইশতেহারে ১৮৭২ সালের ভূমিকায় সেই শিক্ষার নির্যাস তাঁরা যুক্ত করলেন।

১৮৬৪ সালে সমগ্র বিশ্বে শ্রমিকশ্রেণির সংগঠন ও সংগ্রামের বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে ‘প্রথম আন্তর্জাতিক (ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশন) গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মার্কসকে সমস্ত দিক দিয়ে সহায়তা করেন এঙ্গেলস। তত্ত্ব ও কর্মের অসাধারণ মেলবন্ধন ঘটেছিল মার্কস ও এঙ্গেলস তাদের দু’জনের মধ্যে।

‘অ্যান্টি ড্যুরিং’ প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। ড্যুরিং এই সমালোচনার জবাবে এঙ্গেলস এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ রচনায় মার্কসেরও পরামর্শ ছিল। সমসাময়িককাল পর্যন্ত মার্কসীয় মতবাদের বিকাশের এক অসাধারণ দলিল এই গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে রয়েছে তিনটি অংশ। দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক। ড্যুরিং-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ও মার্কসের মতামতকে ব্যাখ্যা করেন। দর্শনের মূল প্রশ্ন অর্থাৎ বস্তু ও চেতনার সম্পর্ক, এ ব্যাপারে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে হাজির করলেন। প্রাণ হলো বস্তুর অস্তিত্বের রূপ প্রাণের বিবর্তণ ধারায় মানুষের আবির্ভাব। মানুষের চেতনা হলো মস্তিষ্কের কার্যধারার ফসল। এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল ধারণার ভিত্তিতে ড্যুরিং-এর ধারণাগুলিকে খণ্ডন করেন। বস্তুবিজ্ঞান ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের সঙ্গে অধিবিদ্যাগত চিন্তনের সুস্পষ্ট পার্থক্য এঙ্গেলস এই গ্রন্থে তুলে ধরলেন। অধিবিদ্যা বা তার অগ্রগতি ও চিন্তা সবই পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সমস্ত কিছুকে পৃথকভাবে বিচার করতে হবে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বস্তুকে গতির ধারায় বিচার করে, বস্তুর প্রতিফলনের মধ্যে, গতিশীলতা ও মর্মগত ঐক্য (essential unity)-র সূত্রের ভিত্তিতে বিচার করে। প্রকৃতি জগতের বিকাশের মধ্যে দ্বন্দ্বিক চরিত্র নিহিত। এঙ্গেলস এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেছেন, জীবনও এক দ্বন্দ্ব। বস্তুর বিকাশের ধারাতেই এর উদ্ভব হয়। এই দ্বন্দ্বের অবসানে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে, মৃত্যু হয়। জৈব অবস্থার সর্বনিম্ন স্তরেও সংবেদনের সূচনা ঘটে। কিন্তু চেতনা, চিন্তা, জৈব জীবনের সর্বোচ্চ উন্নত পর্যায়ে ফসল। বস্তুর অত্যন্ত উন্নত ও সংগঠিত রূপ হলো মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের কার্যধারার ফল হলো চিন্তন। এঙ্গেলস এই গ্রন্থে বিশেষভাবে বললেন, “বিশ্বের ঐক্য তার অস্তিত্বের মধ্যে বোঝায় না। অস্তিত্ব হলো ঐক্যের পূর্বশর্ত। বিশ্বের প্রকৃত ঐক্য নিহিত রয়েছে তার বাস্তবতার মধ্যে। এবং এটা কয়েকটি শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় দর্শন এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানের দীর্ঘ ও জটিল বিকাশের মধ্যে।

এঙ্গেলস এই রচনায় রাজনৈতিক অর্থনীতিকে ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেন। রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো মানবসমাজের অস্তিত্বের উপাদানসমূহের উৎপাদন ও বিনিময়-নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রগুলির বিজ্ঞান। বুর্জোয়া অর্থনীতির বিশেষ তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই বুর্জোয়া অর্থনীতির সমালোচনা সম্ভব এটা এঙ্গেলস মনে করতেন। প্রাক্ বুর্জোয়া অর্থনীতিরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদী সমাজের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার সূত্রগুলিকেও পরিস্ফুট করা দরকার।

সাম্যবাদী আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাকে একদিকে সমাজের সকল সদস্যের অস্তিত্বের উপকরণ সুনিশ্চিত করা ও অপরদিকে সামর্থ্যের পূর্ণবিকাশকে অবিরত ও ক্রমবর্ধমানভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে। পুরাতন উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা এবং তার সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনগুলির সাথে সাথে পুরাতন বন্টন পদ্ধতিও নতুন উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার প্রথমপর্বে প্রতিরোধী শক্তি হিসাবে বাধা দেয়। নতুন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল পুরানো ব্যবস্থার সঙ্গে যুঝেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। এঙ্গেলস বললেন যে মার্কসই প্রথম ‘উদ্বৃত্ত মূল্য’র তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। কিভাবে পুঁজিপতির মুনাফা অর্জন করে তাও তিনি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন।

অ্যান্টি ডুরিং-এ বলা হলো, “আধুনিক সমাজতন্ত্র মর্মবস্তুর দিক দিয়ে একদিকে সমাজে সম্পত্তিবান ও সম্পত্তিহীনদের মধ্যে, পুঁজিপতি ও মজুরি শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণিসংগ্রামের এবং অপরদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য বিরাজ করছে তার অবশ্যসত্ত্বাবী পরিণতি।”

১৮৮০ সালে মার্কসীয় তত্ত্বভাষারের অমূল্য সম্পদ ‘কাল্পনিক সমাজতন্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র’ প্রকাশিত হয়। এঙ্গেলস-এর রচনা। এই রচনায় এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক ও কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্য পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলেন। কাল্পনিক সমাজতন্ত্র ভাববাদী চিন্তাভাবনার ফসল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র হলো দ্বন্দ্বিকতার ভিত্তিতে বাস্তব পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণের পরিণতি। এই গ্রন্থে প্রাচীন গ্রিস থেকে হেগেলপর্যন্ত দ্বন্দ্বতত্ত্বের বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামের দ্বন্দ্বিকতা বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে এই গ্রন্থে।

১৮৮৩ সালে লন্ডনে মার্কসের মৃত্যু হলে এঙ্গেলসের ওপর বহু বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়ে। হাইগেট সমাধিক্ষেত্রে স্মরণসভায় এক অসাধারণ বক্তব্য এঙ্গেলস উপস্থিত করেন। যেখানে তিনি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে মার্কসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করলেন।

১৮৮৪ সালে ‘পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব’ প্রকাশিত হয়। নিঃসন্দেহে এই রচনা ঐতিহাসিক বস্ত্তবাদের এক অসামান্য দলিল। মানব সমাজের বিকাশের ধারায় পরিবার গড়ে ওঠে। সম্পত্তি সম্পর্কের পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবারের রূপের পরিবর্তন হয়। বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে এই পরিবর্তন সাধিত হয়। মানব সমাজের প্রথম রূপটা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সমাজের উদ্ভবের সাথে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের অবসানের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হেনরী লুই মর্গানের

রচিত 'আদিম সমাজ' গ্রন্থটি এঙ্গেলসের এই বইটির রচনায় ভূমিকা পালন করেছিল। মর্গানের বইটিকে কেন্দ্র করে মার্কসের মন্তব্যগুলি এব্যাপারে এঙ্গেলসকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। মর্গান মানব সমাজের তিনটি পর্ব দেখিয়েছিলেন। আদিম সমাজ, বর্বর সমাজ ও সভ্যতা। কিভাবে মানব সমাজে রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় একবিবাহের নিউক্লিয়ার পরিবার গড়ে উঠল তা এঙ্গেলস ব্যাখ্যা করেছেন। বিকাশের ধারায় মানব সমাজ শ্রেণিহীন থেকে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে উপস্থিত হন। শ্রেণিসংগ্রাম ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হওয়া – শ্রেণিবিভক্ত সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমাজ যখন সমাধানের অতীত শ্রেণিবৈরিতায় আবদ্ধ হয়, তখন সেই শ্রেণি সংগ্রামকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার জন্য একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, সেই যন্ত্রই হলো রাষ্ট্র। মানব সমাজের বিকাশের ধারাতেই এভাবেই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটল।

একথা তো সকলের জানা যে 'পুঁজি' (Capital)-র প্রথম খন্ড ১৮৬৭ সালে মার্কসের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড প্রকাশে মূল ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় এঙ্গেলসকে। কারণ ইতিপূর্বেই মার্কসের মৃত্যু হয়েছে। এমনকি এঙ্গেলস 'পুঁজি'র চতুর্থ খন্ড প্রকাশের উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন।

মার্কসের মৃত্যুর পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের অভিভাবক ও নেতা। "তাঁর বন্ধু কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলসই ছিলেন সমগ্র সভ্য দুনিয়ায় আধুনিক প্রলেতারিয়েতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মনীষী ও নেতা"—লেনিন।

বিশ্ব সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার জন্য গঠিত প্রথম আন্তর্জাতিকের অবসানের পর নতুন করে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। এঙ্গেলসের উদ্যোগে ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে। বাস্তিল দুর্গের পতনের শতবর্ষে প্যারিসে ইন্টারন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এঙ্গেলস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এখান থেকেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর ১লা মে 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' পালন করার বিষয়ে এখান থেকেই সিদ্ধান্ত হয়। ১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতবাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার জীবনাবসান হয়। ১০ই আগস্ট অল্প কয়েকজনের উপস্থিতিতে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় জার্মান শ্রমিকদের পক্ষ থেকে কার্ল লিবনেখ্ট বলেন, "...এঙ্গেলস এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন, তিনি সেই রাস্তায় চলার পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন অগ্রণী সেনাপতি হিসাবে। তত্ত্ব এবং প্রয়োগ তাঁর মধ্যে পূর্ণ সমন্বিত হয়ে উঠেছিল।" পল লাফার্গ বলেন, "...জেনারেল চলে গেলেন। সর্বহারার সুবিশাল বাহিনীর নেতা হিসাবে যে যুদ্ধে মার্কস-এঙ্গেলস নেতৃত্ব দিয়েছেন, আমাদের পরিচালনা করেছেন, সেই যুদ্ধ অবিরাম চলছে। পৃথিবীর সবদেশের সর্বহারাদের এই যুদ্ধধ্বনি ও তত্ত্ব অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁরা ক্লাসিহীন কাজ করে গেছেন। শেষ জয় সর্বহারাদের।"

এঙ্গেলস-এর জন্ম দ্বিশতবার্ষিকী এমন এক সময়ে উদ্‌যাপিত হচ্ছে যখন সমগ্র মানব সমাজ এক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় নিয়োজিত। করনা ভাইরাসজনিত মহামারির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম পুঁজিবাদী মুনাফা লালসার ফলে বেশ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে

পড়েছে। বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি এহেন কঠিন এক মহামারির মোকাবিলায় বিকল্প পথ উপস্থিত করেছে।

বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের চরম লুণ্ঠন-শোষণকারী চরিত্র ভয়ংকরভাবে উদঘাটিত। সংকটে জর্জরিত মেহনতী মানুষের সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাচ্ছে না। মহামারির পরিস্থিতির মধ্যেও সংগ্রাম তীব্রতর হচ্ছে। অতি দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগতি ঘটছে।

আমাদের দেশে আরএসএস-বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের নীতির ফলে পুঁজিপতি কর্পোরেটরা ক্রমাগতই স্থিতি হচ্ছে। সাধারণ জনগণের অবস্থা দুর্বিষহ। শ্রমিক-কৃষক সর্বাধিক আক্রান্ত। বেকারি-দারিদ্র্য-বুড়ুক্ষা-অভাব ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আক্রান্ত ভারতীয় সংবিধান। আক্রান্ত গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাল্প সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত। পরিকল্পিতভাবে একাজ করা হচ্ছে। সমগ্র দেশে সমস্ত বাম-গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির ব্যাপকতম ঐক্যর মাধ্যমে আরএসএস-বিজেপি-কে পরাস্ত করতে হবে। এটাই কর্তব্য। আমাদের রাজ্যে দুর্নীতিবাজ ও চরম স্বৈরাচারী শক্তি তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করতেই হবে। নচেৎ বিজেপি-কেও পরাস্ত করা সম্ভব নয়। এই রাজ্যে তৃণমূল এবং বিজেপি বোঝাপড়ার ভিত্তিতে দ্বিদলীয় রাজনীতি পরিচালনা করছে। উপরোক্ত কর্তব্য পালনে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর শিক্ষাই আমাদের হাতিয়ার। জয় আমাদের নিশ্চিত।